

УДК 622.44

**ПОВЫШЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВОК
ШАХТНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ****IMPROVING AERODYNAMIC PERFORMANCE MINE VENTILATION PLANTS**©*Копачев В. Ф.**канд. техн. наук, Уральский государственный горный университет
г. Екатеринбург, Россия, u1331@yandex.ru*©*Korachev V.**Ph.D., Ural State Mining University
Yekaterinburg, Russia, u1331@yandex.ru*

Аннотация. Для повышения эффективности действия вентиляторов шахтного проветривания с целью обеспечения необходимых режимов их работы предлагается новое конструктивное решение аэродинамической схемы шахтного вентилятора. Приводятся необходимые показатели, позволяющие оценить конструктивное совершенство компоновочных решений комплексов проветривания. Показано повышение аэродинамических показателей шахтных вентиляторов новой конструкции по сравнению с традиционными схемными решениями.

Abstract. To increase the indicators of working mine ventilation fans in order to provide the necessary conditions of their work proposes a new aerodynamic constructive solution mine fan scheme. The necessary indicators to evaluate the constructive perfection systems ventilation layout solutions. Results increase aerodynamic mine fans new design over traditional schematics.

Ключевые слова: вентилятор, шахтное проветривание, компоновочное решение, аэродинамика, аэродинамические показатели.

Keywords: fan, mine ventilation, layout scheme, aerodynamics, aerodynamic performance.

Многообразие горно-геологических условий эксплуатации горных предприятий требует достаточно широкого диапазона по покрытию вентиляционных полей главными вентиляторными установками с учетом их непрерывного роста за последний период. Широкий диапазон вентиляционных режимов по производительности и давлению требует энергоэффективного увеличения возможности обеспечения режимов вентиляторов главного проветривания [1]. Рассмотрим необходимые количественные характеристики качества рассматриваемых установок в совокупности вентилятора и поверхностного комплекса главной вентиляторной установки (ГВУ). Поверхностный комплекс ГВУ представляет собой вентилятор с присоединенными к нему входными и выходными элементами, подводным и нагнетательным каналом, диффузором и вспомогательными устройствами для переключения и реверсирования воздушной струи. В состав также входят электроприводы, аппаратура дистанционного управления, глушитель шума [2]. Принимая во внимание, что основное назначение рассматриваемой системы заключается в создании необходимых параметров воздушной струи на входе в горные выработки, при условии обеспечения минимальных энергозатрат, то для рассматриваемых установок принимаются следующие оценочные показатели.

1. Аэродинамическая адаптивность, показывающая возможность с минимальными энергетическими затратами менять аэродинамические параметры машины. Этот параметр определяется глубиной экономичного (с точки зрения энергетических затрат) регулирования по давлению

$$E_{\psi} = 1 - \frac{\Psi_{\min}}{\Psi_{\max}} \quad (1)$$

и производительности

$$E_{\varphi} = 1 - \frac{q_{\min}}{q_{\max}}, \quad (2)$$

где Ψ_{\min} , Ψ_{\max} – минимальный и максимальный коэффициенты давления при заданной производительности, q_{\min} , q_{\max} – минимальная и максимальная производительность при заданном давлении.

2. Аэродинамическая нагруженность, показывающая интегральную гидравлическую напорность машины во всем диапазоне подач:

$$K_{\psi} = \frac{\int_{q_{\min}}^{q_{\max}} \Delta \psi dq}{\int_{q_{\min}}^{q_{\max}} dq}. \quad (3)$$

3. Параметром, определяющим экономичность эксплуатации поверхностного комплекса ГВУ и отражающим совокупность затрат на подачу воздуха в горные выработки, является значение среднего взвешенного к. п. д. в нормальной области работы [2]:

$$\eta_{\text{св}} = \frac{\int_{q_{\min}}^{q_{\max}} q \psi dq}{\int_{q_{\min}}^{q_{\max}} \frac{q \psi}{\prod_{i=1}^n \eta_i} dq}, \quad (4)$$

где η_i – к. п. д. i -го элемента поверхностного комплекса ГВУ, при соотношении $\frac{q_{\max}}{q_{\min}} = 2$.

Выходной величиной рассматриваемой системы будет гидравлическая мощность потока воздуха, направляемого в горные выработки. Эффективная мощность определяется полезной гидравлической мощностью, отдаваемой вентилятором в шахтную вентиляционную сеть:

$$N_{\text{эф}} = P_{\text{ш}} Q_{\text{ш}}, \quad (5)$$

где $P_{\text{ш}}$ – депрессия шахтной вентиляционной сети при требуемой подаче воздуха в шахту $Q_{\text{ш}}$.

Шахтная вентиляционная сеть характеризуется постоянной $R_{\text{ш}}$, определяемой совокупным аэродинамическим сопротивлением горных выработок:

$$R_{\text{ш}} = \frac{P_{\text{ш}}}{Q_{\text{ш}}^2}. \quad (6)$$

Вентиляционная сеть, образованная горными выработками и каналами поверхностного комплекса ГВУ, будет иметь свою характеристику суммарной вентиляционной сети R_{Σ} :

$$R_{\Sigma} = \frac{R_{\text{ш}}R_y}{\sqrt{R_{\text{ш}}} + \sqrt{R_y}} + R_k, \quad (7)$$

где R_y – постоянная сети утечек определяется исходя из объемного к.п.д. η_Q поверхностного комплекса: $R_y = R_{\text{ш}}(1 - \eta_Q)^{-2}$; R_k – постоянная подводящих каналов, определяемая в соответствии с критерием их аэродинамического совершенства [2]:

$$R_k = \frac{\left(k_s + \lambda l D_r^{-1} + \sum_{i=1}^n \zeta_{Mi} \right) \rho}{2S^2}, \quad (8)$$

где k_s – коэффициент кинетической энергии воздушного потока в канале; λ – коэффициент потерь трения единицы относительной длины канала; l – длина канала; D_r – гидравлический диаметр канала; $\sum_{i=1}^n \zeta_{Mi}$ – сумма коэффициентов местных сопротивлений; ρ – плотность воздуха; S – сечение подводящих каналов.

Учитывая возникающие потери при расчете суммарного к. п. д. поверхностного комплекса ГВУ, включающего помимо вентилятора также систему подводящих вентиляционных каналов, получим необходимое расчетное выражение:

$$\eta_{\text{ГВУ}} = \eta_{\text{в}} \eta_Q \left(1 - \frac{R_k Q_{\text{в}}^2}{P_{\text{в}}} \right) \left(\frac{Q_{\text{в}}}{Q_{\text{в}} + (P_{\text{в}} R_y^{-1})^{0,5}} \right), \quad (9)$$

где $\eta_{\text{в}}$ – к. п. д. вентилятора; $P_{\text{в}}$ – значение давления вентилятора при его производительности $Q_{\text{в}}$.

Использование вышеприведенных системных параметров позволяет с достаточной точностью оценивать эксплуатационную и функциональную эффективность вентиляторных систем главного проветривания и определять их проектные параметры, обеспечивающие проветривание подземных выработок с минимальными энергозатратами.

Исходя из современных тенденций и последних разработок исследователей в области вентиляторостроения, основными направлениями конструктивного совершенствования указанных типов машин следует считать:

- реализацию способов глубокого оперативного регулирования с увеличением областей экономичной работы;

- повышение аэродинамической нагруженности вентиляторных установок путем эффективного использования центробежных сил потока в конструкциях осерадиальных воздуходувных машин;

- повышение энергоэффективности процесса проветривания горных выработок методом реализации нестандартных компоновочных решений поверхностных комплексов ГВУ.

Для осевых машин более целесообразным является способ повышения аэродинамической нагруженности путем радиального смещения потока. Методом конструктивной реализации этого способа является ориентация на создание вентиляторов смешанного принципа действия, обладающих более эффективным использованием проточной части машины. Реализация поставленной задачи было осуществлено в конструкции нового диагонального вентилятора [3]. Данная конструкция диагонального вентилятора (рис.), содержит корпус, выполненный в форме конуса 1 на участке рабочего колеса, рабочее колесо с лопатками 2 и конической втулкой 3, обтекатель 4, лопаточный спрямляющий аппарат 5. Воздушный поток 6 движется в осерадиальном направлении под углом к оси вращения рабочего колеса (γ_1 – угол наклона втулки, γ_2 – угол наклона корпуса на участке рабочего колеса).

Рис. Диагональный вентилятор

Более высокие аэродинамические и энергетические показатели достигаются в предложенной конструкции за счет соответствующей формы корпуса и втулки вентилятора в области рабочего колеса и спрямляющего аппарата, что дает возможность использовать радиальное давление, возникающее вследствие радиального смещения потока в процессе его закручивания в рабочем колесе. Для подтверждения выдвинутой гипотезы, а также ввиду чрезвычайно сложного пространственного течения в диагональном вентиляторе были проведены его экспериментальные исследования на стенде испытательной станции ОАО «Красногвардейский машиностроительный завод». Для этих целей были изготовлены опытные образцы диагональных вентиляторов с диаметром рабочего колеса $D_{cp} = 8,0$ дм, для которых было принято обозначение ВМЭ-8,2ГК.

В результате испытаний была получена аэродинамическая характеристика вентилятора и подтверждены основные положения теоретических исследований аэродинамики диагональных вентиляторов. Характер кривой давления показал расширение области устойчивой работы и повышение давления до 15% по сравнению с осевыми вентиляторами.

Аэродинамические параметры, полученные на модели, превышают параметры аналогичных вентиляторов типа ВМЭ-8-90 производства ОАО «Томский электромеханический завод» и ВМЭВО-8А, выпускаемого ЗАО ЗВО «Донвентилятор». Основные параметры вентилятора предлагаемой конструкции типа ВМЭ-8,2ГК и ВМЭВО-

8А, построенного на базе новой высоконапорной аэродинамической схемы “Аэровент-АВ70-102с” и выпускаемого ЗАО ЗВО «Донвентилятор» и ОАО «АМЗ «ВЕНТПРОМ», приведены в таблице.

Результаты сравнения показывают, что диагональные вентиляторы, имея одинаковые массогабаритные показатели по сравнению с осевыми вентиляторами, развивают давление больше чем на 9 %, при этом диапазон их подач увеличивается на 15 %.

Для регулирования режима работы вентилятора диагональной конструкции применимы способы, связанные с закручиванием потока на входе в рабочее колесо при помощи осевого направляющего аппарата, а также изменением частоты вращения рабочего колеса.

Таблица

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВМЭ-8,2ГК И ВМЭВО-8А
(при углах установки лопаток входного направляющего аппарата $\theta_{\text{вн}} = 0^\circ$)

№ n/n	Показатели	Тип вентилятора	
		ВМЭ-8,2ГК	ВМЭВО-8А
1	Аэродинамическая схема	ОРВ42-126	Аэровент-АВ70-102с
2	Номинальный диаметр рабочего колеса, мм	800	800
3	Номинальная подача, м ³ /с	15	15
4	Номинальное полное давления, Па	4050	3800
5	Подача в рабочей области, м ³ /с	4-19	6-19
6	Полное давление в рабочей области, Па	1000-5200	800-4600
7	Максимальный полный коэффициент полезного действия,	0,67*	0,78
8	Мощность электропривода, кВт	90	90
9	Номинальная частота вращения рабочего колеса, мин ⁻¹	2950	2950
10	Масса комплекта с электродвигателем, кг	1400	1050
11	Глубина регулирования по производительности, E_ϕ	0,78	0,68
12	Глубина регулирования по давлению, E_ψ	0,80	0,71
13	Коэффициент аэродинамической нагруженности	0,33	0,32

Примечание: * - значение получено при испытании модели

Таким образом, повышения эксплуатационной эффективности комплексов шахтных вентиляторных установок достигается путем улучшения их адаптивных свойств к значительным колебаниям и диапазонам изменения вентиляционных параметров. Это достигается конструкцией диагональных вентиляторов, обладающих большей аэродинамической нагруженностью в условиях эксплуатации.

За счет более полного использования проточной части диагональные вентиляторы имеют более высокие аэродинамические параметры в сравнении с осевыми аналогами и их применение позволит использовать вентиляторы меньших размеров и сократить расходы на проветривание шахт и рудников.

Список литературы:

1. Копачев В. Ф. Сравнительный анализ компоновочных схем поверхностных комплексов главных вентиляторных установок // Известия УГГГА. Сер. Горная электромеханика. Екатеринбург. Вып. 9. 2000. С. 177-181.
2. Бабак Г. В., Бочаров К. П., Волохов А. Т. и др. Шахтные вентиляторные установки главного проветривания. М.: Недра, 1982. 296 с.
3. Пат. 2455528 Российская Федерация, МПК F04D17/08, F04D29/26, F04D29/28, F04D29/52, F04D29/66. Диагональный вентилятор / Тимухин С. А., Копачев В. Ф., Каргин

И. В., Сарасек Б. С.; заявитель и патентообладатель Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный горный университет». заявл. 05.05.10; опубл. 10.07.12, Бюл. №19.

References

1. Kopachev V. F. Sravnitel'nyi analiz komponovochnykh skhem poverkhnostnykh kompleksov glavnykh ventilyatornykh ustanovok // Izvestiya UGGGA. Ser.: Gornaya elektromekhanika. Ekaterinburg. Vyp. 9. 2000. S. 177-181.

2. Shakhtnye ventilyatornye ustanovki glavnogo provetrivaniya / Babak G. V., Bocharov K. P., Volokhov A. T. i dr. M.: Nedra, 1982. 296 s.

3. Pat. 2455528 Rossiiskaya Federatsiya, MPK F04D17/08, F04D29/26, F04D29/28, F04D29/52, F04D29/66. Diagonal'nyi ventilyator / Timukhin S. A., Kopachev V. F., Kargin I. V., Sarasek B. S.; zayavitel' i patentoobladatel' Federalnoe agentstvo po obrazovaniyu Gosudarstvennoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovaniya "Ural'skii gosudarstvennyi gornyi universitet". zayavl. 05.05.10; opubl. 10.07.12, Byul. №19.